

ABDULLA QAHHOR HIKOYALARINING PRAGMATIK TALQINI

H.Yuldasheva, FarDU magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada pragmalingvistika sohasining asosiy muammolari sifatida o'rganiladigan tagm'ano, eksplitsit va implitsit ma'no kabi tushunchalar haqida ayrim mulohazalar yoritilgan. Bu hodisalarning o'rganilish asoslari tadqiqotlari badiiy matndan olingan misollar orqali tahlil etilgan.

Kalit so'z va iboralar: fonopragmatik tahlil, eksplitsit va implitsit birliklar, pragmatika, tagma'no.

Tilshunoslik nazariy bilish bosqichiga ko'tarilgan hozirgi davrda har qanday til hodisalari o'zaro bog'liqlikda va sistemaviy munosabatdorlikda tadqiq etilmoqda. Ayniqsa, hodisalarni til va nutq bosqichida o'zaro aloqadorlikda, qolip hamda uning nutqda namoyon bo'lishi tartibida tahlil etish kuchaydi.¹Natijada, "pragmatika atamasini qo'llamaydigan tilshunos qariyb qolmadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Lekin yangi davr tilshunosligida bir pragmatik hodisaning turlicha nomlanishi yoki ikki hodisaning umumiy ko'rinishlari, xossalari, o'xshashligi tufayli ularni o'zaro qorishtirish holatlari ham ko'zga tashlanmoqda. Xususan, atamalarning mazmun-mohiyatini yoritishda har xillik yuzaga kelmoqda. XX asrning ikkinchi yarmidan o'rganila boshlagan matnning implikatur birliklari tadqiqida ham ana shunday muammolar mavjud. Professor Sh.Safarov «pragmatika tilshunoslikning alohida sohasi bo'lib, unda muloqot jarayonida lisoniy birliklarni tanlab olish, ularni qo'llash hamda ushbu qo'llanishdagi birliklarning muloqot ishtirokchilariga ta'siri masalalari o'rganiladi»², deb izohlab, lingvistik pragmatikaning nutq subyekt, nutq obyekt, nutq vaziyati bilan bog'liq xususiy masalalarini belgilab beradi.

O'zbek adabiyotining taraqqiyotida, ayniqsa, unda yangi janr hisoblangan realistik hikoyaning kamol topishida, yuksak cho'qqiga ko'tarilishida ulkan so'z san'atkori Abdulla Qahhorning xizmati katta bo'ldi. Bu ijodkor o'zining so'z tanlashdagi mahorati, badiiyatni chuqur anglashi, qahramonlarning ruhiy holatini, ichki kechinmalarini mahorat bilan ochib bera olishi orqali boshqa yozuvchilardan ajralib turadi. Bejizga rus olimasi I.Barolina quyidagi fikrlarni keltirib o'tmagan: «Abdulla Qahhor ijodiga qiziqish uning shaxsiyatiga, insoniy mohiyatiga qiziqish bilan bevosita bog'langan. Uning shaxsiy fazilatlarini fikrlash tarzi, xarakteri, g'ayrat-shijoati, ma'naviy dunyosi asarlarida shu qadar yorqin

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/tagma-no-va-presuppozitsiya-hodisasining-pragmatik-tadqiqi-abdulla-qahhor-asarlari-misolida>.

² Sh.Safarov.Pragmalingvistika.Monografiya.-Toshkent.O'zbekiston milliy ensklopediyasi, 2008, 69-70-b

aks etganki, yozuvchi Abdulla Qahhor bilan uning shaxsi ichidan ajralmas aloqada bo'lib ko'rinadi».³ Haqiqatan ham, uning asarlarini o'qir ekanmiz, ushbu fikrlar qanchalik to'g'ri ekanligiga amin bo'lamiz. Yozuvchining yorqin ijodi katta mahorat maktabi sifatida doim yosh izlanuvchilarning diqqat markazida bo'lib kelgan. Negaki o'zbek tilshunosligida uning asarlariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar talaygina. Lekin ularning ko'pi lingvistik va uslubiy jihatdan tahlil qilinganligi sababli, adib merosini yanada chuqurroq o'rganish maqsadida uning asarlariga pragmatik jihatdan yondashsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Nutqda tovush va ohanglarning ma'lum yashirin maqsad bilan qo'llanilishi natijasida muallif munosabatining ifodalanishi fonopragmatik tahlil obyekti sanaladi. Leksema sememasida pragmatik semaning hosil bo'lishi uchun fonetik protsesslar alohida ahamiyatga egadir. Axborot bayoni oshkora yoki yashirin shaklda bo'lib, bu kommunikatsiya jarayonidagi nutqiy vaziyat va so'zlovchining ichki maqsadi bilan uzviy bog'lanadi.⁴ Ma'lum bir voqelikni to'g'ridan -to'g'ri, ochiq-oshkora tasvirlab berishdan ko'ra, verbal va noverbal vositalar orqali yashirin ifoda etish adresantning asarga bo'lgan qiziqishini hamda badiiy matnning emotsional - bo'yoqdorligini oshiradi. Shuning uchun har bir ijodkor o'z asarida bunday birliklardan foydalanadi. (Jumladan, A. Qahhor ham).

1. "O'g'ri" hikoyasi misolida:

Kampir tong qorong'isida xamir qilgani turib ho'kizidan xabar oldi. O!..Ho'kiz yo'q, og'il ko'cha tomondan teshilgan...

Ushbu parchada qo'llanilgan "O!" undov so'zi aslida (oh, o'h, o' ,o'ho') birliklari singari hayratlanish ,rohatlanish ,quvonish kabi holatlarda ishlatiladi. Lekin yuqorida bu so'zning boshqa bir vaziyat uchun qo'llanilayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Yuzaki qaragan adresant bu holatni "yozuvchining so'z qo'llashdagi xatosi ", deb o'ylaydi. Aslida esa unday emas: hikoya mazmunida ho'kizning o'g'irlanishi Qobil bobo va uning kampiri uchun qanchalik achinarli holat bo'lsa , asarning salbiy obrazlari, ya'ni ellikboshi, amin, pristavlar uchun shunchalik quvonarlidir. Negaki ular bu voqeadan katta manfaat ko'radi. Shuning uchun ham, yozuvchi adresantga yanada kuchliroq ta'sir o'tkazish maqsadida birgina "O!" undov so'zi orqali yuqoridagi ikki xil vaziyatni eksplitsit (oshkora) va implitsit (yashirin) tarzda ifodalab bergan. Bu esa A. Qahhorning katta mahorat egasi ekanligidan dalolat beradi.

2. "Ming bir jon" hikoyasi misolida:

³ I. Haqqul. Abdulla Qahhor jasorati.// O'zbekiston adabiyoti va san'ati.-Toshkent 1998.

⁴ Hakimov. M. Pragmalingvistika asoslari.-Toshkent, 2020, 82-bet.

Mastura Alieva sakkiz oydan beri palatasidan chiqmay yotgan og'ir xasta, uni kasalxonada hamma bilar, ko'p kishi kirib ko'rgan ekan. Mirrahimovning odamgarchiligi tutib ketdi: Shu sho'rlik ayolni bir kirib ko'raylik! Uch kunligi bormi, yo'qmi... Sop bo'lgan deyishadi...

Bu parchada keltirilgan "sop bo'lgan deyishadi" jumlasiga e'tibor qaratsak. Aslida sop so'zi "ba'zi asboblarning qo'l bilan ushlanadigan qismi: tutqi, dasta, band" kabi ma'nolarni anglatadi.⁵ Frazzeologik vositalar orqali berilgan bu gap tahlili shunday: daraxt shoxi ma'lum darajadagi uzunlikda kesilib, undagi boshqa kichik shoxcha va barglari terisi bilan shilib tashlanadi. Keyin tesha, bolta kabi asboblarga dasta qilinadi. O'zbek tilida kam qo'llaniluvchi sop so'zining bu varianti orqali inson bamisoli shoxlari va terisidan ajralgan daraxt shoxiga taqqoslanyapti. Lekin bu o'xshatish hodisasi hikoyada yashirin tarzda ifoda etilyapti. Buni faqat asar mazmunidan sinchkovlik orqali bilib olish mumkin.

3. "Boshsiz odam" hikoyasi misolida:

Niso buvi pichoq borib suyagiga tekkandan keyin qizlarini internatga berishni ham o'yladi. Ammo bu to'g'rida ham er bilan maslahatsiz bir ish qilishga qo'rqdi.

Niso buvi Abdurahmon bilan birga to'qqiz yil yashasa-da, uni o'z eri sifatida tan olmaydi. Abdurahmon Niso buviga er sifatida hech qanday mehr ko'rsatmaydi, qizlarini esa "Razzoq yamoqchining qizlari" sifatida biladi. Roviynutqida berilgan "er bilan maslahatsiz" jumlasini Niso buvi va Abdurahmon munosabatlarini konkretlashtiradi. Niso buvi Abdurahmon bilan majburiyat asosida yashaganligi uchun ham muallif tomonidan "er bilan" jumlasini keltiriladi. Adib har bir so'zga badiiy -estetik vazifa yuklaydi. Har bir so'z obraz xarakter mantig'idan va muallif niyatidan kelib chiqib ifodalanadi. Roviynutqida birgina egalik qo'shimchasi "i"ning berilmasligi Abdurahmon bilan er-xotinlik rishtalari yo'qligini ko'rsatadi, ammo bu asarda ochiq -oydin ifoda etilmaydi. Demak, muallif ijodida nafaqat so'z, jumla, hattoki birgina tovush va qo'shimcha ham badiiy-estetik funktsiya bajaradi. Matndagi har bir qo'shimcha va jumla asar strukturasi kontseptual ahamiyatga ega ekanligi ko'zga tashlanadi.

4. "Mayiz yemagan xotin" hikoyasi misolida:

Ayol kishi erkakka qo'l berib so'rashdimi- bas!..Ro'za tutgan kishi og'zini chayqasa, suv tomog'iga ketmasa hamki, ro'zasi ochiladi-shu og'iz chayqashdan bahra oladi-da.

Ushbu parchada qo'llanilgan frazeologik birliklar orqali ayol va erkak o'rtasidagi "nozik" munosabat implitsit shaklda bayon qilingan.

⁵ O'zbek tilining izohli lug'ati.- Toshkent, 2008, 4-jild.

Ro'za tutgan inson chanqog'ini biroz bo'lsa-da bosish uchun og'zini chayqaydi va shu usul orqali o'zini ovutadi. (Xuddiki to'yib suv ichgandek). Ayol kishi erkak kishiga qo'l uzatib so'rashganda qandaydir ehtirosini qondiradi va bundan bahra oladi (go'yoki u bilan birga vaqt o'tkazgandek).

Har kimning go'ri boshqa... Zerikkan bo'lsangiz, u dunyo- bu dunyo yuzimni qora qilmasdan, javobimni bera qoling...

Mulla Norqo'zining xotini tilidan aytilgan yuqoridagi parchada "har kimning go'ri boshqa" jumlasini orqali har bir inson o'z qilmishi uchun o'zi javob beradi, qilgan xatolarining, gunohlarning uchun o'zing jazolanasan boshqa birov emas. Shuning uchun har bir qadamni o'ylab bosish kerak, degan yashirin ma'nolar anglashiladi. Quyida keltirilgan she'riy parchada ham bu hikmatli so'zning botiniy ma'nosi anchagina yorqin aks ettirilgan:

*Kimsaga baho berish ilinjida yurganlar,
Eng avval o`z-o`ziga boqishlari kerakdir.
Qadimiy bobolar ham ming o`ylab bir degan
Har kimning go`ri boshqa, azroili bo`lakdir
Qanchalik ishing bordir hayotim bilan, ey yov
Seni tangri teppamga posbon qilib qo`ygan... (A.Oripov "Sarhadlar").*

5. "Bashorat" hikoyasi misolida:

Qandoq maxluqsan o`zing? - dedi Said Jalolxon supurgini yelkasiga qo`yib.

- Pashshalarning shohi bo`laman.

- Shoh bo'lsang, besabab o`g`irlik qilgan fuqarolaringni tergamaysan?

-Sening soqolingga tekkan bir qatra shira mening barcha fuqarolarimga bir kunlik ovqat bo`ladi, qandoq qilib sen shuni o`g`irlik deysan? Nimangni o`g`irladi?

Ostiga chizilgan jumlar orqali aslida yozuvchi nima demoqchi va bu yerda qanday ma'no yashiringan? Jamiyatda doim dolzarb muammolardan biri bo'lib keladigan asosiy mavzu bu davlat boshqaruvi tepasida turgan ayrim yuqori martabadagi amaldorlarning faqat o'z manfaatini o'ylab ish yuritishidir. "Sening soqolingga tekkan bir qatra shira mening barcha fuqarolarimga bir kunlik ovqat bo'ladi", pashsha tilidan aytilgan bu gaplar zamirida ham achchiq haqiqat yashiringan. Haqiqatan ham, bu masalani hozirgi kunga bog'laydigan bo'lsak, yuqori lavozimdagi shaxsning bir kunlik sarf-xarajati evaziga oddiy bir fuqaro bir oy davomida bemalol yashay oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, yozuvchi jamiyat hayotidagi ayrim qo'shtirnoq ichidagi

shaxslarga to'g'ridan-to'g'ri, ochiq-oshkorona tarzda emas, balki ramziy obraz va implitsit birliklar orqali murojaat qilishni ma'qul ko'rgan.